

**ABDULLA QODIRIY PUBLISTISTIK MATNLARINI SUN’IY INTELEKT
YORDAMIDA RAQAMLASHTIRISH MUAMMOLARI**

NAZOKAT ISOQOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
Kommunikatsiyalar unversiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu tezisda Abduldulla Qodiriyning publististik matnlarini sun’iy intellekt yordamida raqamli formatga o‘tkazish jarayonidagi lingvistik va texnik muammolar tahlil qilinadi. Xususan, adibning felyeton va hangomalarida uchraydigan kinoya, yashirin ma’no va ijtimoiy-siyosiy ishoralarni sun’iy intellekt tomonidan to‘liq anglab yetishdagi qiyinchiliklar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, jadid davriga xos eski o‘zbek yozuvi, tarixiy va arxaik so‘zlarning ma’nosini aniqlash hamda publitsistik uslubning o‘ziga xos xususiyatlarini talqin qilishda sun’iy intellekt imkoniyatlarining cheklanganligi misollar asosida yoritiladi. Tadqiqot natijasida Abdulla Qodiriy publitsistik merosini raqamlashtirish jarayonida sun’iy intellektdan foydalanishda lingvistik yondashuv zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, publististik matnlar, feleyton, hangoma, kinoya, eski o‘zbek yozuvi, arxaik so‘zlar, matnni raqamlashtirish.

Bugungi kunda sun’iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida badiiy va publitsistik matnlarni raqamli formatga o‘tkazish hamda ularni avtomatik tahlil qilish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Ayniqsa, milliy adabiy merosni raqamlashtirish jarayonida sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Abdulla Qodiriy publitsistik merosini zamonaviy raqamli muhitga olib kirish masalasi alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Ma’lumki, adibning felyeton va hangomalari o‘ziga xos satirik ruh, kinoyaviy ifoda hamda ijtimoiy mazmunning chuqurligi bilan ajralib turadi. Biroq bunday matnlarni sun’iy intellekt yordamida tahlil qilish jarayonida ayrim muammolar yuzaga keladi. Jumladan, publitsistik matnlardagi yashirin ma’no qatlamini aniqlash, kinoyaviy ifodalarni to‘g‘ri talqin qilish, jadid davriga xos eski o‘zbek yozuvini o‘qish hamda tarixiy leksik birliklarning asl semantik mazmunini anglash sun’iy intellekt tizimlari uchun murakkab vazifalardan hisoblanadi. Shu sababli Abdulla Qodiriy publitsistik matnlarini sun’iy intellekt yordamida raqamlashtirish va tahlil qilish jarayonida uchraydigan lingvistik muammolarni o‘rganish hozirgi davr tilshunosligi va raqamli gumanitar tadqiqotlar uchun muhim ilmiy vazifa hisoblanadi. Sun’iy intellekt rivojlangan davrda katta hajmli asarlar va kitoblarning mazmunini qisqa vaqt ichida o‘rganish, asosiy g‘oya va syujetni tezda anglab olish imkoniyati paydo bo‘ldi. AI matnni umumlashtirib, muhim voqealar, obrazlar va konseptlarni ajratib berishi orqali o‘quvchiga vaqtini tejashga yordam beradi. Biroq bu jarayon har doim ham badiiy matnning chuqur qatlamlarini to‘liq ochib bera olmaydi. Ayniqsa, Abdulla Qodiriy kabi mualliflarning publitsistik asarlarida bu cheklov yanada yaqqol seziladi.

Qodiriy publitsistikasi faqat axborot yoki oddiy g‘oya yetkazish bilan cheklanmaydi, balki unda kinoya, tagma’no, tarixiy ishora va milliy ruh juda kuchli ifodalangan bo‘ladi. Matn ichidagi yashirin ma’no qatlamlari, davr ruhi, muallifning ijtimoiy pozitsiyasi va badiiy uslubi ko‘pincha oddiy avtomatik qisqartirishlarda yo‘qolib ketadi. AI esa asosan yuzaki semantikani ajratgani uchun, kinoya, istehzo va tarixiy kontekstga asoslangan ma’nolarni to‘liq anglab yetmasligi mumkin. Shu sababli, katta asarlarni AI yordamida tez o‘rganish mumkin bo‘lsa-da, Qodiriy kabi ijodkorlarning publitsistik merosini chuqur tushunish uchun faqat qisqacha mazmun emas, balki matnni to‘liq o‘qish, tarixiy kontekstni o‘rganish va badiiy tafakkur bilan yondashish zarur bo‘ladi.

Adibning “Diyori Bakr” to‘plamidan olingan arxaik so‘zlarning asl mazmuni va AI orqali berilgan tariflarini solishtirib chiqamiz.

“Pastu baland dunyoda” kichik fleytonidan “xaqrox”¹ so‘zining asl ma‘nosi – “to‘g‘ri yo‘l, haqiqatga eltuvchi yo‘l” ma‘nosida kelgan. Sun‘iy intellektning bergan tahlilida “to‘g‘riroq”, “aniqroq” degan ma‘no berilgan.

“Davosiz dardlar” hangomasini arxaik so‘zlar va mazmun tahlilini sun‘iy intellekt orqali tahlil qilib ko‘ramiz. “Dard ko‘p – davosi yo‘q, xasrat uzoq – kechalar qisqa, manzaralar ajib – ko‘zlar ko‘r, jart – jurat, zo‘r – natijalar kichik, manzil uzoq – rohila oz, vahima katta – to‘y bedarak, osmo uzoq – yer qattiq, bo‘yi bir qarich – soqoli ikki qarich...”² Ushbu hangomadan olingan parchani tahlil qilamiz. Ko‘rinib turibdiki hangoma satirik ruhda yozilgan. Endi satiraning nima ekanligi haqida qisqacha bayon qilinadi. Satira (lotincha: satira – qurama) – komiklik turi, tasvir obyektni ayovsiz kulgi vositasi orqali anglash. Voqelikni badiiy aks ettirishning o‘ziga xos usuli bo‘lib, unda jamiyatdagi bema‘ni, asossiz, noto‘g‘ri hodisalar, illatlar fosh qilinadi. Voqealarning real ko‘rinishini o‘zgartirib, oshirib, bo‘rttirib, mubolag‘a qilish, keskinlashtirish va shartlilikning boshqa ko‘pgina turlari yordamida yaratilgan obraz orqali Satira obyektiga „ishlov“ beriladi. Satira muallifi komiklikning boshqa turlaridan (yumor, hikoya va boshqalar) ham foydalanishi mumkin, biroq satira uchun salbiy tus berib, keskin ifodalangan estetik obyekt xarakterli hisoblanadi.

“Davosiz dardlar” hangomasi jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni kulgi va kinoya orqali ifodalashga qaratilgan bo‘lib, unda muallif ochiq tanqid emas, balki ramziy va yashirin ma‘no vositasida fikr bildiradi. Asarda “dard” tushunchasi bevosita jismoniy kasallikni emas, balki jamiyatdagi ma‘naviy va ijtimoiy illatlarni anglatadi. Muallif ushbu vosita orqali o‘sha davrdagi loqaydlik, savodsizlik, beparvolik kabi holatlarni tanqid ostiga oladi. Hangomada qo‘llangan “davosiz” so‘zi ham ko‘chma ma‘noda ishlatilgan bo‘lib, jamiyatdagi ayrim muammolar oddiy choralar bilan hal etilmasligini ifodalaydi. Bu esa asarning asosiy g‘oyasi kinoya asosida qurilganini ko‘rsatadi. Mazkur uslubiy xususiyatlar matnning chuqur kontekstual tahlilini talab qiladi. Sun‘iy intellekt tizimlari esa bunday hangomalarni tahlil qilish jarayonida ko‘pincha matnni bevosita ma‘noda qabul qiladi. Natijada “dard” so‘zining ramziy mazmuni emas, balki uning lug‘aviy ma‘nosi ustuvor talqin qilinishi mumkin. Bu esa matnning asl ijtimoiy-satirik mazmunini to‘liq ochib berishga to‘sqinlik qiladi. Shuningdek, hangomada uchraydigan tarixiy leksik birliklar va jadid davriga xos ifoda vositalari ham sun‘iy intellekt tomonidan har doim ham to‘g‘ri aniqlanmaydi. Chunki zamonaviy sun‘iy intellekt modellari asosan hozirgi o‘zbek adabiy tiliga asoslangan ma‘lumotlar bazasi bilan ishlaydi. Natijada eski o‘zbek tiliga xos ayrim so‘zlarning davriy ma‘nolari noto‘g‘ri talqin qilinishi mumkin. Bundan tashqari, hangoma janrining o‘ziga xos xususiyati hisoblangan kulgi orqali tanqid qilish usuli ham sun‘iy intellekt uchun murakkab hisoblanadi. Chunki bunday matnlarda muallif fikri ko‘pincha bevosita emas, balki yashirin shaklda ifodalanadi. Shu sababli “Davosiz dardlar” hangomasini sun‘iy intellekt yordamida tahlil qilish jarayonida kinoya, tag ma‘no va tarixiy kontekstni aniqlashda cheklanishlar kuzatiladi.

Abdulla Qodiriy 1917-yildan keyingi faoliyatini asosan matbuot, ya‘ni publitsistika bilan bog‘lagan va 1919–1925 yillar orasida 300 dan ortiq maqola va publitsistik asar yaratgan.³ U o‘z asarlarini o‘ttizdan ortiq taxallus ostida nashr etgan – bu holat raqamli arxivlashda muallif identifikatsiyasini jiddiy murakkablashtiradi. Muammo yanada chuqurlashadi, chunki bu matnlar bir necha yozuv tizimini bosib o‘tgan: arab yozuvidan lotin, undan kirill va yana lotin yozuviga. O‘zbek tili XIV asrdan XX asrning 20-yillarigacha arab yozuvida yozilgan. 1926-yilgi

¹ Qodiriy, A. Diyori Bakr. Info capital grou, 2023 – B.158.

² Qodiriy, A. Diyori Bakr. Toshkent Info capital group, 2023 – B.159.

³ ABDULLA QODIRIY – www.jadid.uz
<https://jadid.uz/jadids/abdulla-qodiriy/>

Boku turkologik kongressi lotinlashtirishni ko‘tardi, 1928-yilga kelib bu jarayon boshlandi, 1940-yilda esa kirill yozuviga to‘liq o‘tildi. 1993-yildan yana lotin alifbosi joriy etila boshlandi.⁴ Alifbolarning o‘zgarishi ham matnlarni raqamli formatga o‘tkazishda bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Abdulla Qodiriy publitsistik merosini zamonaviy ilmiy tadqiqotlar doirasida o‘rganish jarayonida ularni raqamli shaklga o‘tkazish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Raqamlashtirish jarayoni matnlarni faqat elektron shaklga ko‘chirish bilangina cheklanmaydi, balki ularni avtomatik tahlil qilish imkonini beradigan lingvistik jihatdan qayta ishlash bosqichlarini ham o‘z ichiga oladi.

Zamonaviy matnlarni raqamlashtirish jarayonida keng qo‘llanilayotgan texnologiyalardan biri Natural Language Processing ya’ni tabiiy tilni kompyuter yordamida avtomatik qayta ishlash texnologiyasidir. Ushbu texnologiya matnlarni elektron shaklga o‘tkazish, ularni morfologik va sintaktik tahlil qilish, semantik qatlamini aniqlash hamda avtomatik izlash tizimlariga moslashtirish imkonini beradi.⁵ “Kalvak Mahzumning xotira daftaridan”, “Toshpo‘lat tajang nima deydir?” kabi satirik turkumlar) va “Mushtum” jurnali materiallari asosan eski o‘zbek tilida, arab yozuvida yoki o‘sha davrning kirillga o‘tish bosqichidagi aralash shaklda saqlangan. Bu matnlarning raqamlashtirilishi tarixiy merosni saqlash va zamonaviy tadqiqotlar uchun zarur bo‘lsa-da, NLP da bir qator murakkab muammolarni keltirib chiqaradi.

Eski matnlar ko‘pincha sifatsiz bosma gazeta qog‘ozi, eski shriftlar yoki qo‘lyozma elementlari bilan keladi. Arab yozuvidagi publitsistik matnlarda masalan, 1914–1920 yillardagi “Sadoi Turkiston” yoki “Ulug‘ Turkiston” gazetalarida harflar bog‘lanib yoziladi, nuqtalar va diakritik belgilarni farqlash qiyin.⁶ Misol: Qodiriyning “Yangi masjid va maktab” xabari yoki feletonlarida arabcha “ش” (shin) va “س” (sin) harflari yoki nuqtali harflar OCRda chalkashib, “shodmarg” o‘rniga “sodmarg” yoki boshqa so‘zga aylanishi mumkin. Natijada, matnning ma‘nosi buziladi. Satirik feletonlarda hazilning o‘tkirligi yo‘qoladi. O‘zbek tilining agglutinatib tabiati (uzun qo‘shimchalar) tufayli OCR xatolari morfologik tahlilda katta zanjirli xatolarga olib keladi. Low-resource tillar uchun maxsus o‘qitilgan modellar masalan, Perso-Arabic uchun deep learning OCR kerak, ammo Qodiriyning davri uchun yetarli trening ma‘lumotlari yo‘q.

NLP texnologiyalari asosida yaratilgan raqamlashtirish platformalari matnni bir necha bosqichda qayta ishlaydi: dastlab matn optik belgilarni tanish texnologiyasi yordamida raqamli shaklga o‘tkaziladi, keyinchalik esa tokenizatsiya, morfologik tahlil, sintaktik segmentatsiya va semantik interpretatsiya bosqichlari amalga oshiriladi. Shu jihatdan qaraganda, publitsistik matnlarni raqamlashtirish jarayoni oddiy texnik ko‘chirish emas, balki lingvistik jihatdan chuqur qayta ishlashni ham talab qiladi.

Ayniqsa Abdulla Qodiriy publitsistik matnlarini raqamlashtirish jarayonida NLP texnologiyalaridan foydalanish muallif uslubini aniqlash, tarixiy leksik birliklarni qayta tiklash hamda matnning ijtimoiy-publitsistik mazmunini avtomatik tahlil qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, tarixiy grafika, arxaik leksika va publitsistik nutqqa xos kinoyaviy ifodalar ushbu texnologiyalarni qo‘llash jarayonida bir qator muammolarni ham yuzuga keltiradi. Endi shu muammolarni tahlil qilamiz. Qodiriyning “Biz kim va nimalarga muhtojmiz” maqolasida publitsistik ta’sirchanlikni oshirish maqsadida erkin so‘z tartibi qo‘llanadi.

Abdulla Qodiriy Julqunboy taxallusi bilan 1923-yil 1-mayda “Mushtum” jurnalining 7-sonida chop etilgan ushbu maqola uning publitsistik ijodining yorqin namunalaridan biridir. Maqola hajviy-satirik uslubda yozilgan bo‘lib, o‘sha davr yani, sho‘ro boshlanishi, ijtimoiy o‘zgarishlar, qo‘rquv va ikkiyuzlamachilik muhitini va odamlarining ruhiy holatini, qo‘rquv

⁴ Ibrohim Mo‘minov, I. O‘zbekiston tarixi. – Toshkent: Fan, 1960. – B.53.

⁵ Danilevsky, M., Qian, K., Aharonov, R., Katsis, Y., Kawas, B., & Sen, P. A survey of the state of explainable AI for natural language processing. IJCNLP, 2020.

⁶ Ibrohim Mo‘minov I. O‘zbekiston tarixi. – Toshkent: Fan, 1960. – B.84.

sabablarini va jamiyatdagi “kimligimiz” masalasini ochib beradi. Sarlavha “Biz kim va nimaga muhtojmiz” emas, balki “Biz kim va nimalardan qo‘rqamiz?”⁷ shaklida keladi.

Maqola oddiy gap bilan boshlanadi: “Har kimning o‘ziga yarasha qo‘rqaturg‘an narsasi bo‘ladir. “Ishtonsizning cho‘pdan hadugi bor», degandek, shu vaqtda ishtonlik inson – haduksiz odam...”⁸ Asosiy g‘oya: Muallif jamiyatdagi qo‘rquv psixologiyasini fosh qiladi. Boylar puldan, kambag‘allar ochlikdan, mansabdorlar yuqoridan, oddiy odamlar esa “yangi tartib”dan qo‘rqadi. Bu qo‘rquv odamlarni haqiqatni aytishdan, o‘z “kimligini” tan olishdan to‘xtatadi. Hajviy uslub: Qodiriy xalq og‘zaki ijodidan va kundalik hayotdan olingan misollar orqali tanqid qiladi. “Ishtonsizning cho‘pdan hadugi bor” kabi iboralar orqali ijtimoiy sinflarning qo‘rquvini masxara qiladi. Maqola satirik feleton uslubida yozilgan, o‘tkir, qisqa jumlar, ritorik savollar va kinoya bilan to‘la.

Ijtimoiy-siyosiy kontekst: 1923-yil sho‘ro hokimiyati mustahkamlanayotgan, jadidchilik g‘oyalari bosim ostida qolayotgan davr. Qodiriy bu orqali odamlarning ichki erkinligi yo‘qolganini, “biz kimligimizni” unutayotganimizni ta‘kidlaydi. Bu uning boshqa satirik turkumlari “Kalvak Mahzumning xotira daftaridan”, “Toshpo‘lat tajang nima deydir?” bilan uslubiy jihatdan yaqin⁹.

Badiiy xususiyatlari: Til oddiy, xalqona, ammo chuqur ma‘no bildiradi. Agglutinatív o‘zbek tilining imkoniyatlaridan yani, uzun qo‘shimchali so‘zlardan foydalanib, hazilni kuchaytiradi. Maqola qisqa, ammo ta‘sirchan publitsistika va badiiy adabiyot chegarasida turadi. Til oddiy, xalqona, ammo chuqur ma‘no bildiradi. Agglutinatív o‘zbek tilining imkoniyatlaridan foydalanib, hazilni kuchaytiradi.

Maqola o‘sha davrning “solnomasi” sifatida qimmatli: u nafaqat tanqid, balki milliy o‘zlikni saqlash chaqirig‘i hamdir. Ushbu maqolani eski jurnal sahifasidagi arab yozuvidan raqamli matnga aylantirishda quyidagi NLP muammolari keskin namoyon bo‘ladi:

O‘zbek tili 1920-yillarda arab → lotin o‘tish jarayonida edi. Maqola asosan arab yozuvida, ammo ba‘zi terminlar o‘sha davr talaffuziga mos. Zamonaviy lotinga o‘tkazishda “o‘”, “g‘”, half-space belgilarini to‘g‘ri aniqlash qiyin. Misol: “qo‘rqaturg‘an” so‘zi transkripsiyada “qo‘rqaturgan”, “qorqaturg‘an” yoki “qorqatur gan” ga bo‘linishi mumkin. Bu tokenizatsiyani buzadi va “biz kim” degan asosiy savolni avtomatik tahlilda chalkashtiradi.

1923-yilgi til bugungi o‘zbek tilidan farq qiladi: arxaik so‘zlar, sho‘ro davri terminlari, xalq iboralari. Zamonaviy NLP modellar asosan hozirgi korpuslarda o‘qitilgan. Butun maqola hazil bilan yozilgan. Kompyuter oddiy “qo‘rquv” so‘zini faqat salbiy deb hisoblaydi, lekin undagi ijtimoiy masxara va tanqidni tushunmaydi. O‘zbek tilida bitta so‘zga ko‘p qo‘shimcha qo‘shiladi. Eski matnda bu yanada murakkab bo‘lib, so‘zlar to‘g‘ri bo‘linmaydi.

Abdulla Qodiriy publitsistik matnlarini Natural Language Processing (Natural Language Processing) asosida raqamlashtirish jarayonida uchraydigan muammolarni yanada chuqurroq tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, bu jarayon nafaqat texnik, balki lingvistik va matnshunoslik jihatdan ham murakkab bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Ayniqsa publitsistik uslubning o‘ziga xosligi NLP tizimlari uchun qo‘shimcha qiyinchiliklar tug‘diradi.

Avvalo, Qodiriy publitsistik matnlarida davr ruhini ifodalovchi ijtimoiy-siyosiy birliklar keng qo‘llanganini kuzatish mumkin. Masalan, “Toshpo‘lat tajang nima deydi?” maqolasida jamiyat taraqqiyoti, maorif masalalari va milliy ong bilan bog‘liq fikrlar obrazli va kinoyaviy shaklda ifodalangan. Bu kabi birliklar oddiy lug‘aviy ma‘nodan tashqari muallifning ijtimoiy pozitsiyasini ham ifodalaydi. NLP tizimlari esa ko‘pincha bunday birliklarni faqat umumiy semantik darajada talqin qiladi, natijada matnning publitsistik yo‘nalishi to‘liq aniqlanmay qoladi.

⁷ Julqunboy, “MUSHTUM”, 1923-yil, 1-may, 7-son, – B.6.

⁸ Julqunboy, “MUSHTUM”, 1923-yil, 1-may, 7-son, – B.6.

⁹ To‘laganova, S. Qodiriy qayg‘usi. Toshkent: Adabiyot Xazinasi, 2025 – B.136.

Shuningdek, Qodiriy publitsistikasida dialogik nutq elementlarining uchrashi ham avtomatik tahlil jarayonini murakkablashtiradi. Masalan, “Kalvak Mahzum” turkumidagi chiqishlarda muallif jamiyatdagi ayrim qarashlarni Kalvak Mahzum obrazi orqali berib, u bilan shartli dialog shaklida fikr yuritadi. Bunday dialogik konstruktsiyalar avtomatik segmentatsiya jarayonida mustaqil nutq birliklari sifatida noto‘g‘ri ajratilishi mumkin. Yana bir muhim jihat shundaki, Qodiriy publitsistik matnlarida arabcha va forscha kelib chiqishga ega bo‘lgan birliklar faol qo‘llangan. Masalan, “maorif”, “mutaassib”, “taraqqiyparvar”, “jaholat” kabi birliklar o‘z davrida faol ishlatilgan bo‘lsa-da, zamonaviy NLP modellari bu birliklarning ayrim variantlarini arxaik shakl sifatida tanimasligi mumkin. Bu esa leksik normalizatsiya jarayonida qiyinchilik tug‘diradi¹⁰.

Bundan tashqari, Qodiriy publitsistik matnlarida ritorik savollar keng qo‘llanganini ham kuzatish mumkin. Masalan, “Biz kim va nimalarga muhtojmiz” maqolasida muallif jamiyatni o‘ylantirish maqsadida ketma-ket savol shaklidagi gaplardan foydalanadi. NLP tizimlari esa bunday ritorik savollarni ko‘pincha oddiy interrogativ konstruktsiya sifatida qabul qiladi va ularning ta’sirchanlik funksiyasini aniqlay olmaydi. Shuningdek, Qodiriy publitsistikasida metaforik ifodalar orqali ijtimoiy holat tasvirlangan. Masalan, “millat ko‘zi ochilishi”, “jaholat uyqusi” kabi birliklar to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma’noda emas, balki obrazli ma’noda qo‘llangan. NLP tizimlari esa bunday birliklarni literal ma’noda qabul qilishi natijasida matnning semantik chuqurligini to‘liq aks ettira olmaydi.

Yana bir muhim muammo eski va yangi imlo variantlarining parallel qo‘llanishi bilan bog‘liq. Qodiriy publitsistik matnlari turli davrlarda arab yozuvidan kirill yozuviga o‘tkazilganligi sababli ayrim so‘zlarning bir nechta yozuv variantlari mavjud. Masalan, “maorif” va “ma’arif”, “millat” va “millat” shakllari tokenizatsiya jarayonida turli birliklar sifatida qayd etilishi mumkin. Bu esa matnni avtomatik indekslash va qidiruv tizimlariga moslashtirish jarayonini murakkablashtiradi¹¹.

Shu bilan birga, Qodiriy publitsistik matnlarida muallifning individual uslubi ham NLP asosidagi avtomatik tahlil jarayoniga ta’sir ko‘rsatadi. Muallif fikrni kuchaytirish maqsadida qisqa emotsional gaplar, undov shakllar va ta’kidlovchi konstruktsiyalardan foydalanadi. Bunday birliklar avtomatik sintaktik tahlil jarayonida alohida gap yoki fragment sifatida noto‘g‘ri ajratilishi ehtimoli mavjud. Demak, adibning publitsistik matnlarini NLP asosida raqamlashtirish jarayonida tarixiy grafika, arxaik leksika, dialogik nutq elementlari, ritorik savollar, metaforik ifodalar hamda muallifning individual publitsistik uslubi avtomatik tahlil aniqligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan asosiy lingvistik omillar sifatida namoyon bo‘ladi. Bu esa bunday matnlar asosida maxsus annotatsiyalangan publitsistik korpus yaratish zaruratini yuzaga keltiradi¹².

Xulosa qilib aytganda, adibning publitsistik matnlarini AI orqali tahlil qilish va Natural Language Processing (NLP) texnologiyalari asosida raqamlashtirish jarayoni ilmiy jihatdan katta imkoniyatlar yaratadi: matnlarni tezkor qayta ishlash, izlash, tasniflash va elektron korpus shaklida saqlash imkonini beradi. Biroq publitsistik matnlarning tarixiy-uslubiy xususiyatlari, arxaik leksika, kinoya, metafora va ritorik ifodalar kabi murakkab lingvistik birliklar avtomatik tizimlar tomonidan har doim ham to‘liq va aniq talqin qilinmaydi. Shu sababli sun’iy intellekt qanchalik rivojlangan bo‘lmasin, matnning mazmuniy chuqurligini anglash, kontekstni to‘g‘ri sharhlash va muallif uslubini aniqlashda inson omili yetakchi o‘rinda qoladi. Ayniqsa milliy adabiy merosni raqamlashtirish jarayonida mutaxassis-filologlarning ilmiy tahlili va nazorati sun’iy intellekt natijalarini to‘ldiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Demak, NLP texnologiyalari raqamlashtirish jarayonini tezlashtiruvchi samarali vosita bo‘lsa-da, uning natijalarining ishonchliligi va mukammalligi inson tafakkuri bilan uyg‘un holda ta’minlanadi.

¹⁰ Qodiriy, A. Diyori Bakr. Toshkent Info capital group, 2023 – B.181

¹¹ Qodiriy, A. Diyori Bakr. Toshkent Info capital group, 2023 – B.182.

¹² Danilevsky, M., Qian, K., Aharonov, R., Katsis, Y., Kawas, B., & Sen, P. (2020). 66

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Qodiriy, A. (2023). *Diyori Bakr*. Toshkent: Info Capital Group.
2. To‘laganova, S. (2025). *Qodiriy qayg‘usi*. Toshkent: Adabiyot Xazinası.
3. Qodiriy, A. (1923). *Mushtum ta’rifida*. Mushtum, 1-son.
4. Julqunboy, “MUSHTUM”, 1923-yil, 1-may, 7-son.
5. Abdulla Qodiriy haqida materiallar. (n.d.). *Jadid.uz*. <https://jadid.uz>
6. Ibrohim Mo‘minov, I. (1960). *O‘zbekiston tarixi*. Toshkent: Fan
7. Danilevsky, M., Qian, K., Aharonov, R., Katsis, Y., Kawas, B., & Sen, P. (2020). A survey of the state of explainable AI for natural language processing. *AAACL IJCNLP*.
8. Kharpertian, Theodore D (1990), „Thomas Pynchon and Postmodern American Satire“, in Kharpertian (muh.), *A hand to turn the time: the Menippean satires of Thomas Pyncho*
9. Daniel Jurafsky, & James H. Martin. (2023). *Speech and Language Processing (3rd ed.)*. Draft version.